

Асомов Султонхўжа Саидолимович.

Навоий вилояти, Хатирчи тумани

*88- Айрим фанлар чуқур ўрганиладиган
ихтисослаштирилган мактаб тарих фани ўқитувчиси*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5889178>

МЕН БИЛГАН ҲАҚИҚАТЛАР

Аннотация: *Ушбу мақолада илм –маърифатнинг тарихий фалсафий ва маънавий илдизлари тўғрисида мушоҳада қилишга ҳаракат қилдик. Илм-маърифатни фалсафий жиҳатдан ёритишда шарқ фалсафий таълимотларидан ташқари муқаддас китоблардан олинган маълумотлар орқали тарихий ривожланишига ҳам тўхталиб ўтилган.*

Калит сўзлар: *Қуръон, ҳадислар, суралар, оятлар, илм –маърифат, Ведалар, Авесто, Забур, Таврот, Библия, , Инжил, Забур, Мазда диний таълимот, фалсафа, маърифат.*

Фалсафий жиҳатдан қаралганда ва тириклик аслида синов майдони ҳисобланади, шунингдек бизга сукунатдай туюлган табиат ва ундаги унсурлар ҳам (аслида улар ҳам ҳаракатда) бу ўткинчи дунёда синов тақдирини ўз бошидан ўтказди. Макон ва замонда тириклик бахшида этган тақдир эгалари агар тўғри танланса билиш учун ҳаракат қилади. Ақлли зотлардан сен нима учун дунёга келгансан деб сўраса билиш учун деб жавоб берганлар. Шу нуқтаи-назардан илм маърифат ва унинг қадимий илдизлари тўғрисида исломдан олдинги фалсафий маълумотларга ва самовий маданиятлар маҳсули бўлмиш муқаддас китоблар (Библия, Забур, Таврот, Қуръон) га таяниб фалсафий мушоҳада қилишга ҳаракат қиламиз. Иқтисодиёт шиддат билан ривожланаркан билан ривожланаркан инсон бойлик орттиришга ҳаракат қилади. Оддий тилда айганда моддият биринчи ўринга чиқади. Бироқ илм- маърифат ва унга турдош бўлган маънавият, тарбия, ахлоқ каби воситалар жамиятнинг муҳим бўғинига айланмас экан инсон бахти ҳеч қачон мукамал бўлолмайди. Шунинг учун Л.Фурасте “ Истеъмолчилик бахт келтирмайди” деганда айнан шу нарсани назарда тутган бўлса ажабмас.

Қуръон ва ҳадисларда ҳам илм-маърифат изловчиларга катта эътибор берилган. Ҳадисда бир неча соат илм билан шуғулланиш кўп кунлар тоат ибодат қилишдан аълороқ, дейилган. АҚШлик шарқшунос Франс Роузентал “ Билим танганаси” (ўрта асрларда ислом илмида билим концепсияси) китобида Ҳаким ат-Термизийнинг “САҲИХ” асарини таҳлил этаркан қўйидаги хулосаларни ажратиб куўрсатади. 1. Худои таоло ўзи суйган бандаларига ақл-идрок беради. 2. Билимдаги изланишлар ҳақида : “ Билим жаннатга йўл очади”. Илм истаган олим худо йўлига киради ва унга қайтади (Физикани чуқур билган одам динга қайтиб киради А.Эйнштейн) илм изловчиларнинг аввалги гуноҳлари кечирилади. Илм истаган

шогирдларини очиқ чехра билан кутиб олинглар. Билим (оллоҳ тарафидан) тортиб олинмайди, аммо келгусида олимлар йўқолиб, уларнинг ўрнини нодонлар эгаллайди. Билим йўқолишнинг биринчи аломати ҳаққа итоат этмасликдир.

Шуни таъкидлаб ўтиш керакки, иккинчи жаҳон урушида енгилган Германия ва Япония ўзини урушдан кейин тез тиклаб олди, чунки уларда илм маърифатга бўлган эътибор анчайин кучли бўлиб тўғрилиқ, ҳалоллик ва адолат мезонлари ҳавас қиларлик даражада. Қайсидир маънода у ердаги давлат раҳбарларини халифа Маъмунга қиёслагинг келади.

Биз фалсафий жиҳатдан илм-маърифатни таҳлил қиларканмиз исломдан аввалги маънавият илдизларига мурожаат қиламиз. Бундан тахминан бир неча минг йиллар аввал қадимги Ҳиндистонда (ведалар яъни диний билимлар) яратилган. Бу кўхна таълимотларда илм маърифат билан боғлиқ маълумотлар борлигига шохид бўламиз. Хусусан Шримад Бхагаватамнинг учинчи қушиғида бунёдкорлик қўйидаги рамзий ҳикоят орқали тадрижий таракқиётнинг туққизта босқичи орқали ифодаланган. Тадрижий таракқиётнинг иккинчи босқичида алдамчи узлик яъни моддият шаклланади. Бу фалсафий иқтибос бу дунёни уткинчи эканлигига ишорадир.

Учинчи босқичда сезгиларимиз қабул қилиши мумкин бўлган жабҳалар пайдо бўладива улар ўз навбатида моддий жисмларни вужудга келтиради туртинчи босқичда билим ва фаолият курсатиш иқтидори пайдо бўлади. Бешинчи босқичда эзгулик гунаси (асос) ақл идрок яралади ва ундан бошқарувчи ярим тангрилар вужудга келади ва ҳақозо....

Веда таълимоти бўйича

Мушоҳада қилсак билим эзгулик ва тангри уйғун ҳолатда гавдаланмоқда. фалсафий маънода илм маърифатга ундовчи жиҳатлар сўз шаклида ҳам ифодаланади . Чунончи Ислом маданиятида сўз қудратига алоҳида эътибор берилган . Ҳиндистонда бундан икки ярим минг йиллар аввал яратилган илк буддавийлик таълимоти асосини тўрт олий ҳақиқат ташкил қилади. Буддавийлик таълимотининг тўртинчи босқичи азоб укубатлардан қўтқаришнинг нажот йўлидир. Бу таълимот ечими нажотнинг олийжаноб саккизлик йўлида ўзининг саккизлик ифодасини топган. Анашу саккизлик йўлининг учинчи босқичи такводорлик сўзидир . Жамиятнинг таназзулидан сақлаб қолиш ва маънавий комилликка эришиш йўлида маърифат шаклларида сўз қалб хис туйғу каби категорияларни таҳлил қиларканмиз ўтмишдаги тарихий давр ривожига моддий технологик таракқиётдан кура маънавий баркамоллик бирламчилигини курамиз. Зеро бу ҳолат шарққа хос хусусиятдир. Айниқса ҳинд ва хитой фалсафасида азалий қадриятдир . Қадимги хитой фалсафасида Даосизм (милоддан аввалги 3-4 асрлар Лао Цзи) ва конфуцийлик Кун-Цзи меллоддан аввалги (551-479 йиллар) таълимотида идеал инсон ота она фарзанд мардлик бурч каби ахлоқий тушунчалар асосий мавзу қилиб олинган . Гарчи бу таълимотларда илмга ундовчи омиллар бўлмасда ахлоқ мезонлари билан маърифат ажралмас риштадир . Ўтган асрнинг 60-йилларида хитойда яшаган Ип ман исмли жанговор санъат мураббийси Вин Чун

санъат устаси энг севимли шогирдларидан бирига шундай дейди; мен сенга нафақат хитой конфу спортини унинг асосий моҳияти қалб ҳис туйғу каби сирларини ҳам ўргатсам дейман. Бу ерда нафақат ахлоқий мезонлар балки инсоннинг ички руҳий дунёсини ўрганишга ундовчи омишлар борлигини кўрамиз. Чунки таълим ва тарбия шарққа хос қадриятдир .Шунинг дек зардуштийлик ахлоқининг асосий учлиги эзгу фикр ва эзгу амалдир. Бу ерда маърифат фикр ва сўз шаклида номаён бўлмоқда. Бу ерда ҳам юқорида айтилган маънавий омил бирламчидир чунки уша даврдаги жамиятни жаҳолатдан қутқариш учун.

“Яхши фикр” деганда деб ёзади авесташунослик олим А.Маковелский илоҳий қонуният руҳидаги яқин кишига меҳрибон бўлиш хавф хатар остида қолганда кўмаклашиш , дўстлик ва ҳамжихатликда яшашга интилиш руҳидаги пок ният ва фикрлар тушунилади.Авестода шундай сўзлар

.... Мазда билан бошланувчи бор ҳақиқатлар

Олтинчи –Ақл эрур

Еттинчи –Мен ақлйдурман

Саккизинчи- Таълимотман мен

Туққизинчи- Мен муаллимман

Ўнинчи- Мен Авлиёдурман..... жамият табиат, коинот ва инсон ўртасидаги мувозанатни сақлаш, борлиқ моҳиятини англаш ва юксакликка интилиш маърифатли инсоннинг энг асосий омили бўлиб келди. Ва бу борада улкан чўкқиларни забт этди. Албатта бу ҳаракат замирида илм ва маърифат ётади.

Биз азалий ҳақиқатни эндиликда қадимги юнонистонда излаб куришга ҳаракат қиламиз ва бу ҳақиқатни Сукрот мисолида мушоҳада қиламиз. Сухрот ўртоқлари билан ҳаракат қилиб умумюнон диний маркази ҳисобланмиз Делфа шаҳрига боради ва у ердаги машхур ибодатхонани зиёрат қилади. Ибодатхонанинг пештоқиға “ Ўзлигини тани ” деб ёзиб қўйилган экан . Бу хикмат Сукротга жуда қаттиқ таъсир қилади. У кўпдан бери излаётган нарсани топгандай бўлади. Бу хикмат Сукрот ҳаётини тубдан ўзгартириб юборади . Бу маърифатнинг буюк қудрати Сукротни нафс бойлик орттириш , давлат лавозимларида ишлашдан бутунлай воз кечишга олиб келади. Сукрот энг сунги нафасига қадар мардлигини юқотмади. Унинг матонатини кўриб хатто захар олиб келган жаллод хабаш ҳам йиғлади.

Икки ярим минг йилган бери дунёлаги барча маърифатли одамлар ўртасида тилларда дoston бўлиб келаётган Сукротнинг ҳаёт йўли хануз одамларга сабоқ бермоқда .Ўзлигини англашга интилган, бу йўлда тинмай ҳақиқат излаган одам ҳеч қачон ўлмайди. Маърифатнинг қудрати билан боғлиқ яна бир мисол буюк Искандар Демосфенинг ҳақорати дан ғазабланиб Афинани вайрон қилиш учун йўлга чиққанда Арасту унинг йўлига пешвоз чиқади ва шаҳар вайронагарчиликдан омон қолади. Ярим дуйёни забт этган Искандар маърифатнинг қудрати олдида тиз чўкишга мажбур бўлади.

Тарихдан маълумки саводли ёхуд маърифатли кишиларнинг аксарияти рухонийлар бўлишган . Шунинг учун икки минг –уч минг йиллар аввал нозил қилинган мукқаддас китобларда маърифат илҳомий ишқ шаклида намоён бўлади . Масалан Ҳазрати Довудга нозир қилинган Забур (Милоддан аввалги 1500-500 йиллар) да ана шундай жараённи курамиз .Бу ўринда маърифат яна сўз шаклида намоён бўлади. Унинг асосида яна хидоят , эзгулик ва яхшилик ётади. Бир неча мисоллар келтирамиз.

*.....Машаққатларида худога фарёд этишгач,
У уларни қутқарди аъзоб- уқубатларидан.
Ўз сўзини каломини юбориб уларга шифо берди,
Уларни тушган чоҳларидан чиқариб олди.....*

Забур 106 сано 247 бет

*..... Эй худованд, ўз сўзингга мувофиқ
Шу қулингга яхшилик қилгин!
Менга аъло дид ва фаросат бахш этгин,
Буйруқларинг ишончим комил менинг .
Жафо топмасдан олдин адашар эдим,
Энди эса каломингни (сўзингни) тутмоқдаман.....*

Забур 118 сано 263 бет

*..... Эй худованд, сенинг сўзинг абадийдир ,
У фазода абадий, маҳкам ўрнатилгандир.
Садоқатинг наслдан наслга ўтади.
Сен ерни мустаҳкам қилиб яратгансан.....*

Забур 118 сано 265 бет

Энди биз Исо Масихга нозил қилинган инжилдан мисол келтирамиз . “ Сизлар Илоҳий Руҳ ва ҳақиқатни тан олиб , жонларингизни пок қилиб , самимий биродарлик муҳаббатига эга бўлгансизлар.... Сизлар фоний эмас, балки боқий уруғдан, яъни худонинг ҳаётбахш, абадий сўзи орқали янгидан тўғилдингизлар ” .

Инжил 363 бет.

Бу кўхна самовий тилсимлар инсоният камолотига юксак маънавий ва маърифий аҳамият касб этди ва башариятнинг интеллектуал салоҳиятини муайян даражада бойитди. Бироқ мен билган энг сўнги ҳақиқат Ислом маданиятида яъни қуръон ва ҳадисларда ўз аксини топди.

Маълумки Ислом тарихи 610- йилдан бошланади. Исломнинг буюк пайғамбари Муҳаммад СА В га ваҳий қилинган “ илк калом” Ўқи яратганнинг номи билан ўқи (Алақ сураси) деган сўздан бошланади. Бундан шундай хулоса чиқадики ислом илм маърифат шаклида пайдо бўлган олдинги чиқишларда айтилганидек илм сўзи қуръонда 750 марта тилга олинган . Қуръонда илм ҳақида айтилган баъзи оятларни мисол тариқасида келтирамиз . “ Оллоҳ сизлардан имон келтирган ва илм ато этилган зотларни даража мартабалар га кўтаради” . (Мужодала сураси 11 оят).

Ҳар бир илм соҳиби устида устинроқ билимдон бордир . (Юсуф сураси 76 оят). Оллоҳ илмни энг олий қадрият деб ҳисоблайди ва мусурмонларни илм эгаллашга даъват этади. “Парвардигорим илмимни яна зиёда қилгин ” (Тоҳа сураси 114 оят), “ Айтган илмилар билан илимсизлар тенг бўла оладиларми, бу ҳақда фақат ақилли кишиларгина эслайдилар”.(Зумар сураси 9 оят), Қуръонда илмсизлик танқид остига олинган . Масалан: “ Оллоҳ илмсизларни қалбини беркитиб кўяди” (Рум сураси 59 оят).

Биз илм маърифатга оид баъзи теран фикрларни самовий тилсимлардан олинган иқтибослар орқали имкони борича фалсафий мушоҳада қилишга ҳаракат қилдик.

Биз илм маърифатни фалсафий мушоҳада қиларканмиз,бу соҳада устоз ўқитувчиларнинг жамият ривожига чексиз маънавий аҳамияти,ҳамда борлиқ гузаллигини уларчалик ҳеч бир касб эгаси теран тасаввур эта олмаслигини ҳис қиламиз. Ушбушарафли касб туфайли асосан муқаддас китобларга мурожаат қилдик.Чунки самовий маданиятлар орқали ерга юборилган маърифат учкунлари , бутун борлиқни таназзулдан сақлаб қолиш учун қилинган ҳаракатнинг яъни маърифатнинг чексиз қудрати ётади.

Сўзимни мухтасар қилиб қадимги хитойда устоз ва шогирд ўртасидаги бўлиб ўтган бир воқеа билан тугатмоқчиман. Кунларнинг бирида хитой донишманди конфуцийнинг (мил.аввал 551-479 йилларда) сеvimли шогирди Цзи-Гунга бир таниши: “Сен конфуцийдан кўра илмлироқ ва ақиллироқсан”, деганда Цзи –Гун унга шундай жавоб берди: “ Донолик мисли бир девор бўлса, менинг деворим одам бўйнидан ошмайди. Шунинг учун ҳар бир одам осонгина девор ортига мўралаб, нималар борлигини билиб олиш мумкин. Устоз эса мисли бир неча саржин (бир саржин- 2,13 газ) баландликдаги девордир. Бу деворнинг дарвозасини топмаган киши ,унинг ортига яширинган гўзал эҳром ва муҳташам қасрларни ҳеч қачон кўролмайд.

Фойдананилган адабиётлар:

1. Библия 1993 йил Стокгоlm
2. Қуръон 1992 йил Тошкент
3. Қалб кўзи газетаси 1997 йил 23- апрель
4. Дунё динлари тарихи 1998 йил Тошкент
5. Фан ва турмуш 1990 йил Тошкент
6. Ўзбекистон адабиёти ва газетаси 1997 йил
7. Ёш ленинчи (Туркистон) газетаси 1991 йил 27-февраль
8. Сирли олам журнали 1995 йил №3

